

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Centro de Estudos da Biodiversidade

MANUAL PETBio

Programa de Educação Tutorial
Ciências Biológicas

Amélia Carlos Tuler; Juan R. H. Grisel

Boa Vista — Roraima

2026

Expediente:

Coordenação / Tutoria

Profª Dra. Amélia Carlos Tuler

Elaboração do conteúdo textual

Profª Dra. Amélia Carlos Tuler; Discente Juan H. Grisel

Organização, sistematização

Juan H. Grisel

Diagramação e design

Juan H. Grisel

Instituição

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Programa de Educação Tutorial em Ciências Biológicas (PETBio)

Imagens/Ilustrações:

Nano Banana 2 (Versão 3.1). [S.I.] DeepMind, 2026

Ano

2026

Sumário

1. Apresentação	4
2. Sobre o PETBio	4
3. Pilares do PETBio	5
4. Forma de ingresso	6
5. Passo a Passo: Cadastro no SIGPET	8
6. Condição essencial de todo “ <i>Petiano</i> ”	10
7. Desligamento do PETBio	11
8. Atividades do PETBio	12
9. Referências	16

1. Apresentação

Este manual tem o objetivo de orientar as atividades realizadas no **Programa de Educação Tutorial em Ciências Biológicas (PETBio)** da Universidade Federal de Roraima (UFRR). São disponibilizadas orientações quanto à parte legal que rege os grupos PET, bem como sobre as atividades realizadas periodicamente.

O PETBio é um espaço de formação diferenciada, onde ensino, pesquisa e extensão se integram de forma harmoniosa para proporcionar ao estudante de Ciências Biológicas uma experiência acadêmica completa e transformadora.

Este manual estará em constante atualização conforme as necessidades ao longo das edições do programa para garantir a excelência do nosso grupo.

2. Sobre o PETBio

O PET - Programa de Educação Tutorial - foi criado em 1979. Até o ano de 1999, o programa foi coordenado pela CAPES. A partir de 31 de dezembro de 1999, o PET teve sua gestão transferida para a Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC.

O PET é um programa de excelência que se compromete em aprimorar os cursos de graduação. Tem como objetivos principais: a melhoria do ensino de graduação, a formação acadêmica ampla do aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva e o planejamento e a execução, em grupos sob tutoria, de um programa diversificado de atividades acadêmicas.

O Programa de Educação Tutorial em Ciências Biológicas (PETBio) da UFRR é um programa acadêmico direcionado a alunos matriculados nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas. O PETBio trabalha no formato de grupo composto por um professor tutor, 12 bolsistas e até 6 não bolsistas.

O grupo, na UFRR, foi instituído em 2012 com o objetivo de desenvolver atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão no curso de Ciências Biológicas da UFRR, promovendo formação acadêmica diferenciada para os estudantes e fortalecendo ações de divulgação científica, educação ambiental e interação com escolas e comunidades de Roraima.

3. Pilares do PETBio

Ensino

O PETBio atua no fortalecimento do ensino de graduação por meio de atividades complementares que ampliam a formação teórica e prática dos estudantes, como seminários, grupos de estudo, monitorias e minicursos. Essas ações promovem o aprofundamento dos conteúdos curriculares e o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e didáticas.

Pesquisa

No âmbito da pesquisa, o PETBio estimula a iniciação científica e a produção de conhecimento, incentivando os estudantes a participarem de projetos, elaborarem trabalhos acadêmicos e divulgarem seus resultados em eventos e publicações científicas. Essa atuação contribui para a formação crítica e investigativa dos discentes.

Extensão

Na extensão, o PETBio desenvolve ações voltadas à interação entre universidade e sociedade, por meio de atividades como oficinas, palestras e projetos educativos em escolas e comunidades. Essas iniciativas promovem a popularização da ciência e a aplicação do conhecimento acadêmico em contextos sociais reais.

Engrenagem entre os pilares, é essencial

O ensino, a pesquisa e a extensão, quando articulados, promovem uma formação acadêmica mais completa, unindo conhecimento teórico, produção científica e compromisso social.

4. Forma de ingresso

Requisitos para Candidatura:

Para participar do processo seletivo, o discente deve:

- Estar regularmente matriculado no curso de Ciências Biológicas da UFRR;
- Estar cursando entre o 2º e o 10º semestre (com exceção prevista para alunos do 1º semestre com histórico anterior);
- Possuir média geral igual ou superior a 7,0;
- Ter disponibilidade mínima de 20 horas semanais para dedicação ao programa;
- Atender às normas estabelecidas pela Portaria MEC nº 976/2010 e pelo edital vigente.

Documentos Necessários:

- Formulário de inscrição preenchido e assinado;
- Documento de identidade oficial e CPF;
- Currículo Lattes atualizado, com comprovações;
- Histórico escolar atualizado (emitido pelo SIGAA);
- Atestado de matrícula (emitido pelo SIGAA);
- Tabela de avaliação de títulos preenchida (quando exigido);
- Laudo médico (apenas para candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência).

Etapas do Processo de Ingresso:

1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL

2. INSCRIÇÃO

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4. AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS

5. CLASSIFICAÇÃO

6. RESULTADO FINAL

7. CONVOCAÇÃO E INGRESSO

5. Passo a Passo: Cadastro no SIGPET

O que é o SIGPET?

O SIGPET (Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial) é a plataforma oficial do Ministério da Educação para gerenciamento de todos os grupos PET do Brasil. Através do SIGPET 2.0, é possível:

- Realizar o cadastro e vinculação de petianos;
- Acompanhar o pagamento de bolsas;
- Enviar o planejamento anual de atividades;
- Submeter relatórios de atividades;
- Gerenciar a prestação de contas do custeio.

Acesso ao SIGPET

Etapas do Cadastro no SIGPET:

1

Acesse o Portal SIGPET

Entre no site oficial: <https://sigpet.mec.gov.br/>. Certifique-se de usar um navegador atualizado (Chrome, Firefox ou Edge).

2

Faça login com sua conta Gov.br

Clique em "Entrar com Gov.br". Insira seu CPF e senha. Caso não tenha conta, crie em <https://acesso.gov.br>. É necessário ter conta nível Bronze, Prata ou Ouro.

3

Solicite o Perfil de Estudante

Após o login, se for seu primeiro acesso, clique em "Solicitar Acesso" e selecione o PERFIL DE ESTUDANTE. Siga os passos solicitados pelo sistema.

4

Preencha seus dados pessoais e acadêmicos

Informe todos os dados solicitados corretamente: nome completo, CPF, data de nascimento, curso, matrícula e instituição (UFRR). Dados incorretos podem atrasar o pagamento da bolsa.

- 5 Informe seus dados bancários**
Se for bolsista, informe a agência do Banco do Brasil de sua preferência. O FNDE abrirá uma conta benefício específica nessa agência para depósito da bolsa. A conta é isenta de tarifas.
- 6 Aguarde a vinculação pela Tutora**
Após concluir seu cadastro, avise a Profª Dra. Amélia. Ela acessará o SIGPET com o perfil de TUTOR, localizará seu nome na lista e fará a vinculação oficial ao grupo PETBio/UFRR.
- 7 Confirmação e Ativação**
Após a vinculação, seu status constará como ATIVO no sistema. A partir da data de vinculação, passa a contar o tempo para direito à bolsa. O mínimo é de 16 dias consecutivos no mês para recebimento.
- 8 Acompanhe sua bolsa**
Dentro do SIGPET, clique em "ACOMPANHAR BOLSAS" para verificar o histórico de pagamentos. O número da conta benefício pode ser consultado em <https://www.fnde.gov.br/pesquisabeneficio/>

Dúvidas Frequentes sobre a Bolsa:

Pergunta	Resposta
Qual o valor da bolsa?	R\$ 700,00 mensais para discentes bolsistas.
Como recebo a bolsa?	O FNDE abre uma conta benefício no Banco do Brasil na agência indicada no SIGPET.
Quando começo a receber?	A partir do mês em que completar 16 dias consecutivos vinculado ao grupo.
Como alterar dados no SIGPET?	Acesse https://acesso.gov.br e clique em "Alterar dados cadastrais". Agência bancária pode ser alterada diretamente no SIGPET em "Meus Dados".
Quem autoriza o pagamento?	O tutor e o Pró-Reitor autorizam as bolsas no SIGPET dentro do prazo do calendário anual de homologação.
Como obter certificado?	O certificado de participação no PET é emitido pela UFRR, indicando o tempo de participação efetiva comprovada no SIGPET.

"Em caso de dúvidas sobre o SIGPET, entre em contato com a tutora ou ligue para a central de atendimento do MEC: 0800 61 61 61."

6. Condição essencial de todo “Petiano”

É dever de todo petiano conhecer e cumprir a **Portaria 976/MEC**, republicada em 2013, mediante portaria 343/MEC. Esta portaria regula o funcionamento do PET e estabelece os direitos e deveres de todos os membros do grupo.

Art. 18 — Deveres do estudante bolsista:

- I— Zelar pela qualidade acadêmica do PET;
- II— Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
- III — Participar em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- IV — Manter bom rendimento no curso de graduação;
- V — Contribuir com a formação de colegas estudantes da IES;
- VI— Publicar ou apresentar em evento científico um trabalho por ano;
- VII— Fazer referência à condição de bolsista do PET nas publicações;
- VIII — Cumprir as exigências do Termo de Compromisso.

QR Code para
acessar às Portarias:
976/MEC e 343/MEC

IMPORTANTE!!

Publicar ou apresentar em evento científico um trabalho acadêmico por ano, individualmente ou em grupo.

Todos os “petianos” precisam cumprir esta exigência dentro de um ano. Converse com a tutora para orientação sobre como elaborar um artigo acadêmico.

O artigo pode ser feito individualmente ou em grupo, com orientação de um professor, e publicado em evento ou revista acadêmica.

7. Desligamento do PETBio

A permanência no grupo exige comprometimento e responsabilidade. O não cumprimento das obrigações pode resultar no desligamento do “petiano”.

Os principais fatores são:

- Desistência voluntária do programa;
- Rendimento acadêmico insuficiente;
- Acúmulo de duas reprovações em disciplinas após o ingresso no PET;
- Descumprimento das obrigações junto à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG);
- Descumprimento dos deveres estabelecidos pelo programa e pelo edital;
- Envolvimento em práticas incompatíveis com os objetivos do PET ou com o ambiente universitário.

A assiduidade e o comprometimento são pilares fundamentais para o sucesso no PETBio. Organize sua agenda e cumpra com as atividades do grupo!

Outros fatores:

- Não enviar o relatório mensal;
- Ter 3 três notificações por não entregar as atividades propostas ou não comparecer às atividades sem justificativas prévias;
- Faltar três atividades no mesmo mês, mesmo com justificativas

A situação será analisada pelo Tutor com base nas justificativas apresentadas.

8. Atividades do PETBio

Relatório Mensal

O relatório mensal é um documento obrigatório que deve conter a descrição detalhada de todas as atividades que o petiano participou no PET durante o mês. Deve ser entregue na data estabelecida no cronograma anual.

O que incluir no Relatório?

- Atividades de ensino (seminários, minicursos, reuniões);
- Atividades de pesquisa (IC, TCC, artigos);
- Atividades de extensão (PET na Escola, palestras, eventos);
- Outras atividades relevantes realizadas no período.

Encontros Semanais

Os encontros semanais são realizados às **terças-feiras**, em regime alternado de horários: em uma semana ocorrem no período matutino, das **10h às 12h**, e na semana seguinte no período vespertino, das **16h às 18h**.

Esses encontros são momentos fundamentais para o planejamento das atividades, discussão de temas científicos, apresentação de seminários e fortalecimento dos laços entre os membros do grupo.

Calendário dos Encontros

Semana Ímpar: Terça-feira, 10h–12h (Matutino)

Semana Par: Terça-feira, 16h–18h (Vespertino)

A presença é obrigatória. Em caso de impossibilidade, justifique com antecedência à tutora.

Comunicação Virtual

O PETBio mantém presença ativa nas redes sociais. O Instagram [@petbioufrr](#) e o grupo de WhatsApp são os principais canais de comunicação. Os petianos responsáveis pela divulgação deverão alimentar as redes **semanalmente** com informações relacionadas às atividades desenvolvidas pelo grupo.

@PETBIOUFRR

Ciclo de Seminários Temáticos

Os “petianos” apresentam seminários semanais relacionados às pesquisas desenvolvidas no âmbito do curso, incluindo trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e artigos científicos nas áreas de interesse do grupo.

Os seminários são uma oportunidade valiosa para desenvolver habilidades de comunicação científica, receber feedback dos colegas e da tutora, e ampliar o conhecimento sobre as diversas áreas da Biologia.

PET na Escola

A atividade PET na Escola é uma ação de extensão que aproxima a universidade das escolas de educação básica por meio de atividades educativas e de divulgação científica. Utiliza estratégias como oficinas, palestras e exposições, contribuindo para a alfabetização científica e para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas e comunicativas dos “petianos”.

Palestras com Convidados

O PET organiza palestras com convidados tanto internos como externos. O objetivo das palestras é trazer experiências para a consolidação do profissional no mercado de trabalho. As palestras serão realizadas em auditório envolvendo os alunos do curso e a comunidade.

Participação em evento

O PET incentiva a participação dos alunos em eventos de interesse, com a submissão de resumos e artigos. No caso de aprovação do trabalho no evento, será planejada a forma de participação, podendo envolver apoio logístico e financeiro do grupo.

Minicursos

O objetivo é oferecer minicursos para ampliar os conhecimentos sobre as diferentes áreas de atuação do biólogo. Geralmente são elaborados pela tutora com participação de convidados internos e externos à UFRR.

Equipe atual do PETBio/UFRR (2026)

Tutora: Professora – Dr ^a . Amélia Carlos Tuler		
Discente	Condição	Status
ANGELLO GABRIEL MARQUES BRAGA DOS SANTOS	Bolsista	Ativo
ARTHUR CANCI SILVA	Bolsista	Ativo
EDUARDO HERMINIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Bolsista	Ativo
GUILHERME ZAMBONIN	Bolsista	Ativo
HELOISA FREITAS CAPELLO	Bolsista	Ativo
HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ	Voluntário	Ativo
INGRID MARIANNY BESERRA DOS SANTOS	Voluntária	Ativo
JAMILLY KELLY TEODORO DIAS	Bolsista	Ativo
JOAO VICTOR LUCENA MARTINS	Voluntário	Ativo
JUAN RAMON HERNANDEZ GRISEL	Bolsista	Ativo
MARIA GIULIANNE ALEXANDRE BANDEIRA	Bolsista	Ativo
MARY ANN ALMEIDA MENDES DA SILVA	Bolsista	Ativo
SANDY SANDRA DA SILVA DE SOUZA	Bolsista	Ativo
VICTORIA GALDENCIO DE SOUSA	Bolsista	Ativo
VINICIUS DA CRUZ VIANA	Voluntário	Ativo

9. Referências

BRASIL. **Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005**. Institui o Programa de Educação Tutorial – PET. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010**. Dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013**. Altera dispositivos da Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. **SIGPET — Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial**. Disponível em: <https://sigpet.mec.gov.br/>. Acesso em: mar. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA. **Programa de Educação Tutorial em Ciências Biológicas (PETBio)**. Boa Vista: UFRR, 2012.